

ВІСНИК

**НАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«XIII»**

51'2013

Харків 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

ВІСНИК

**НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ХПІ"**

**Серія: Проблеми удосконалення електричних машин
і апаратів. Теорія і практика**

№ 51 (1024) 2013

Збірник наукових праць

Видання засновано у 1961 р.

Харків
НТУ "ХПІ", 2013

Вісник Національного технічного університету "ХПІ".

Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ". – 2013. – № 51 (1024). – 132 с.

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Збірник виходить українською і російською мовами.

Вісник Національного технічного університету "ХПІ" включено до "Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", затвердженого постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4. (Бюлетень ВАК України № 6, 2010 р. стор. 3, № 20).

У квітні 2013 р. Вісник НТУ "ХПІ" Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich's Periodical Directory (New Jersey, USA).

Координаційна рада:

Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф. (**голова**);

К.А. ГОРБУНОВ, канд. техн. наук, доц. (**секретар**);

А.П. МАРЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; Є.І. СОКОЛ, чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф.; Є.Є. АЛЕКСАНДРОВ, д-р техн. наук, проф.; А.В. БОЙКО, д-р техн. наук, проф.;

Ф.Ф. ГЛАДИЙ, д-р техн. наук, проф.; М.Д. ГОДЛЕВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф.; А.І. ГРАБЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; В.Г. ДАНЬКО, д-р техн. наук, проф.; В.Д. ДМИТРИЄНКО, д-р техн. наук, проф.;

І.Ф. ДОМНІН, д-р техн. наук, проф.; В.В. ЄПІФАНОВ, канд. техн. наук, проф.; Ю.І. ЗАЙЦЕВ, канд. техн. наук, проф.; П.О. КАЧАНОВ, д-р техн. наук, проф.;

В.Б. КЛЕПІКОВ, д-р техн. наук, проф.; С.І. КОНДРАШОВ, д-р техн. наук, проф.; В.М. КОШЕЛЬНИК, д-р техн. наук, проф.;

В.І. КРАВЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; Г.В. ЛІСАЧУК, д-р техн. наук, проф.; О.К. МОРАЧКОВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф.;

В.І. НІКОЛАЄНКО, канд. іст. наук, проф.; П.Г. ПЕРЕРВА, д-р екон. наук, проф.; В.А. ПУЛЯЄВ, д-р техн. наук, проф.;

М.І. РИЩЕНКО, д-р техн. наук, проф.; В.Б. САМОРОДОВ, д-р техн. наук, проф.;

Г.М. СУЧКОВ, д-р техн. наук, проф.; М.А. ТКАЧУК, д-р техн. наук, проф.

Редакційна колегія серії:

Відповідальний редактор: Б.В. Клименко, д-р техн. наук, проф.

Заступник відповідального редактора: В.Ф. Болюх, д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар: І.С. Варшамова, асистент.

Члени редколегії: В.Г. Данько, д-р техн. наук, проф.; В.Б. Клепиков, д-р техн. наук, проф.; В.І. Кравченко, д-р техн. наук, проф.; В.І. Мілих, д-р техн. наук, проф.; Сучков Г.М. д.т.н., проф.; Є.І. Сокол, д-р техн. наук, проф., Райнін В.Ю., д-р техн. наук, проф.

Рекомендовано до друку Вченою радою НТУ "ХПІ";
Протокол № 8 від 08.10.2013.

На русском: [Шевченко В.В., Матвеевко П.И. О целесообразности перевода турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов / Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2013), 23-25 октября 2013 года, НТУ "ХПИ", стендовый доклад №144 // Сборник научных трудов "Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (ISSN 2079-3944), №51(1024). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 76-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2553589>]

На сайте издательства:

<http://pema.khpi.edu.ua/issue/view/1245>
http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2013_51.pdf
<http://pema.khpi.edu.ua/article/view/22642>
<http://pema.khpi.edu.ua/article/download/22642/20262>

Сборник на Zenodo:

<https://zenodo.org/record/2552866/files/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%A2%D0%A3%20%D0%A5%D0%9F%D0%98%202013%20%E2%84%96%2051%20%281024%29.pdf?download=1>

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5295>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/5295/1/vestnik_HPI_2013_51_Shevchenko_O_tselesoobraznosti.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/35038/>
<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/35038/>
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов/2013/51/О_целесообразности_перевода_турбогенераторов_в_режим_синхронных_компенсаторов.pdf

Библиотека Вернадского:

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vsrudmash_2013_51_12.pdf

Українською: [Шевченко В.В., Матвеевко П.И. Про доцільність переведення турбогенераторів в режим синхронних компенсаторів (рос.) / Матеріали роботи Міжнародного симпозиуму "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика" (SIEMA'2013), 23-25 жовтня 2013 року, НТУ "ХПИ", стендова доповідь №144 // Збірник наукових праць "Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", серія "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика" (ISSN 2079-3944), №51 (1024). - Україна, Харків: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 76-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2553589>]

In English: [Shevchenko Valentina V., Matveenko P.I. (2013) On the expediency of transferring turbogenerators in the mode of synchronous compensators (rus.) / Proceedings of the International Symposium "Problems of Improving Electrical Machines and Apparatuses. Theory and Practice" (SIEMA'2013), October 23-25, 2013, NTU "KPI", poster presentation No.144 // Collection of scientific works "Bulletin of the National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", series "Problems of Improving Electrical Machines and Apparatuses. Theory and Practice" (ISSN 2079-3944), 51(1024), pp. 76-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2553589>]

В.В. ШЕВЧЕНКО, канд. техн. наук, доц., НТУ "ХПИ"

П.И. МАТВЕЕНКО, студент, НТУ "ХПИ"

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕВОДА ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ В РЕЖИМ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Существует необходимость регулирования напряжения в энергосистемах, проведена оценка влияния реактивной энергии на изменение напряжения в сети. В качестве основной системы компенсации реактивной мощности предлагается использовать отработавшие свой срок турбогенераторы путем перевода их в режим синхронных компенсаторов.

Ключевые слова: синхронный турбогенератор, синхронный компенсатор, реактивная мощность.

Введение. В энергосистеме Украины, как и других стран, сложилась критическая ситуация с поддержанием (регулированием) параметров электроэнергии в электрических сетях. Неравномерность графиков нагрузки в течение суток и времен года, наличие слабо загруженных высоковольтных линий электропередачи, недостаточная степень компенсации реактивной мощности в электрических сетях приводит к повышению уровня напряжения и изменению частоты в сети. Повышение напряжения выше допустимого на трансформаторах и автотрансформаторах, шунтирующих реакторах, ограничителях перенапряжений и других видах оборудования приводит к резкому сокращению срока службы и росту аварийности этого оборудования, а также снижает надежность работы генераторов и другого электрооборудования электростанций.

Регулирование напряжения (т.е. фактически реактивной мощности) в сетях Украины сейчас осуществляется рядом устройств:

1) автоматическими регуляторами возбуждения синхронных генераторов (ТГ) на блоках электростанций;

2) синхронными и статическими тиристорными компенсаторами на подстанциях;

3) шунтирующими реакторами (ШР), трансформаторами с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН), батареями статических конденсаторов (ВСК), устанавливаемых, в основном, у потребителя.

Применение в качестве регулятора реактивной мощности этих устройств недостаточно, кроме того, позволяет компенсировать (регу-

лируют) избыточную реактивную мощность не плавно, а ступенчато. На практике такое регулирование осуществляется эпизодически из-за недостаточного коммутационного ресурса воздушных выключателей, а также низкой надежности устройств РПН.

Цель исследований – определить перспективные, надежные, достаточно мощные системы компенсации, которые позволят плавно регулировать реактивную мощность в энергосистеме. Поиск необходимо проводить с учетом технико-экономических возможностей государства, с обязательным учетом рентабельности принимаемых решений.

Связь компенсирующих систем с состоянием энергетики. В Украине впервые эта проблемы проявилась в 70-е годы прошлого века, когда Бурштынская ТЭС начала работать на энергосистеме стран Европы через выделенные линии электропередач (ЛЭП) 330 кВ "Бурштын – Европа". Снижение энергоемкости промышленных предприятий и изменение их графиков работы, изменение характера нагрузки от бытовой техники привело к тому, что в ЛЭП высокого напряжения снизилась активная нагрузка, в то время, как реактивная мощность ЛЭП (емкостного характера) оставалась на том же уровне, а в некоторых случаях даже увеличилась. Следует отметить, что регулирование реактивной мощности на этих линиях осуществлялось при помощи автоматических регуляторов возбуждения синхронного турбогенератор (ТГ), который переводили в режим потребления реактивной мощности, в режим недовозбуждения, для поддержания требуемого напряжения в сети.

За счет изменения тока возбуждения синхронных турбо- и гидрогенераторы можно в определенных пределах регулировать реактивную мощность, однако эти пределы ограничены. Сравнительно небольшая мощность турбогенераторов, установленных на тепловых электростанциях (ТЭС), потребует существенного изменения режима их эксплуатации для действенного влияния на энергосистему. В турбогенераторах старых серий потребление реактивной мощности существенно ограничено, а иногда и исключено. Практика эксплуатации показала, что серийные ТГ непригодны для работы в режимах даже незначительного недовозбуждения и требуют модернизации. Это ограничение связано с повышенным нагревом, увеличением механических усилий в торцевых зонах статоров, в частности, в крайних пакетах сердечника, а также требованиями по обеспечению условий устойчивости. Регулирование же параметров энергосистемы путем изменения режимов работы самых мощных ТГ, установленных на АЭС, недопустимо.

Необходимо было понять, какие типы машин будут достаточно мощными, чтобы оказывать реальное влияние на энергосистему и регулировать ее параметры, но при этом не снижать уровень безопасности работы. Во всем мире решение этой проблемы возложено на гидротурбогенераторы ГАЭС, которые исходно определены для работы в режиме мотор – генератор. Однако существуют и другие пути регулирования баланса реактивной мощности в энергосистеме.

Т.о. регулирование напряжения в электрических сетях энергосистем не может быть обеспечено традиционными синхронными турбогенераторами, рассчитанными на номинальный режим работы с перевозбуждением, т.е. с конденсаторным характером реактивности. ЛЭП являются мощными источниками реактивной мощности емкостного характера. При существующей на данный момент длине ЛЭП с напряжением 330-750 кВ их суммарная зарядная мощность составляет 13 Гвар, в т.ч. на линиях 750 кВ – около 8 Гвар, на линиях 330 кВ – около 5 Гвар. При ограниченной способности работающих ТГ "отбирать" из сети емкостную энергию, работая в режиме недо возбуждения, и в периоды снижения потребления активной энергии, возникает недопустимое повышение напряжения в сети, и, как следствие, снижение уровня надежности, как оборудования самих ЛЭП, так и турбогенераторов, особенно на АЭС, [1].

Для компенсации реактивной мощности в линиях 330-750 кВ, в основном, используется шунтирующие реакторы – дорогие и ненадежные дроссели высокого напряжения, однако и их количество недостаточно для радикального решения проблемы. Следует искать другое решение. Наиболее перспективным решением, на наш взгляд, является перевод ТГ сравнительно небольшой мощности (до 200 МВт), которые исчерпали время эксплуатации, и подлежат демонтажу или капитальному ремонту в режим синхронного компенсатора (СК). Для этого следует проводить необходимых мероприятий, с учетом опыта отечественного электромашиностроения и данных эксплуатации зарубежных энергосистем.

За рубежом накоплен определенный опыт в этом вопросе. Например, впервые процедуру перевода СТГ в режим синхронного компенсатора провели в конце 80-х годов французские энергетики на ТЭС "Нанте-Шевирэ", где турбогенераторы мощностью 250 МВт были переделаны в синхронные компенсаторы, [2].

Для этого машинный комплекс был подвергнут незначительной модернизации, включающей:

– восстановительный ремонт самого генератора;

- дополнительное оснащение его осевым подшипником и системой пуска;
- доработку системы возбуждения, контроля, смазки и охлаждения.

Анализ этой разработки показал, что такой вариант экономически более целесообразен (как по материальным затратам, так и по качеству регулирования), чем установка новых статических компенсаторов реактивной мощности. К тому времени выработка электроэнергии на АЭС Франции превысила 75 % ее общего количества, что снизило потребность в использовании мощностей ТЭС.

Общая установленная мощность электростанций Украины, сжигающих органическое топливо, составляет 36,4 млн. кВт или около 46 % общей установленной мощности всех электростанций страны. В то же время большая часть этих генераторов была введена в эксплуатацию в 1960-1970 годах и в настоящее время 98 из 104 энергоблоков (мощностью 150, 200 и 300 МВт) отработали свой расчетный ресурс, 66 из них выработали предельный ресурс, [3]. Энергоблоки мощностью до 160 МВт включительно к тому же имеют недопустимо низкие эколого-экономические показатели, вследствие чего планируется их снятие с эксплуатации. Т.е. необходима замена физически изношенного оборудования, но это требует крупных капиталовложений, что экономически невозможно для Украины. Предлагаемый вариант замены режима эксплуатации уже установленной электрической машины намного рентабельнее: по данным ВНИИЭ, капитальные затраты на создание нового компенсационного узла обходится примерно в 60-90 долл./квар. Переделка же выведенного из эксплуатации ТГ в СК в максимально востребованном объеме (для обеспечения глубокого потребления реактивной мощности) требует не более 10 долл./квар, т.к. в работе останется основной электротехнический комплекс энергоблока, включая силовые трансформаторы и оборудование ОРУ.

Для решения поставленной задачи, кроме технических проблем, необходимо решать и организационные проблемы:

1) законодательно необходимо запретить демонтаж основного и вспомогательного генераторного оборудования устаревших энергоблоков мощностью до 200 МВт включительно, с целью их использования в качестве синхронных компенсаторов;

2) ввести механизма технического и экономического стимулирования электрических станций за поддержание уровня напряжения и регулирование реактивной энергии в энергосистеме;

3) на правительственном уровне необходимо выделять материальные средства для научных разработок в решении вопросов компенсации реактивной энергии в действующих энергосистемах с привлечением ведущих специалистов и опыта зарубежных энергетических организаций.

При одинаковой важности решения проблемы регулирования реактивной энергии в энергосистеме для Украины и России (при снижении активной нагрузки напряжение в сетях доходит до 110 % от номинального значения), именно Россия первая возобновила подобные исследования. Ученые считают, что начало этих исследований было положено после ЧП в центре Москвы, когда на ТЭЦ, расположенной напротив Кремля, взорвался силовой трансформатор, не выдержавший перенапряжения, [3].

Выводы.

1) Наиболее перспективным способом регулирования реактивной мощности в энергосистемах является применение СК, созданных на базе отработавших свой срок турбогенераторов. Такое решение позволяет использовать отработавшее оборудование без его демонтажа, с небольшими затратами на реконструкцию.

2) Для практической реализации такого решения необходима государственная поддержка предлагаемой реконструкции.

Список литературы. 1. Шевченко В.В. Основные задачи, проблемы и направления развития отечественного турбогенераторостроения // Энергетика та електрифікація. № 10, 2012. – С. 33-39. **2. Шевченко В.В.** Системный подход к вопросам оценки технического состояния электрооборудования энергосистем Украины // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. Харківський університет повітряних сил. – Харків, 2012, вип. 7 (105). – С. 152-155. **3. Кузьмин В.В., Шпатенко Т.В.** Опыт создания и эксплуатации асинхронизированных турбогенераторов производства НПО "Электротяжмаш" // Электротехника, 2010, № 2. **4. Шевченко В.В.** Пути повышения мощности турбогенераторов при проведении работ по их реабилитации // Электрика, № 1, 2013. – С. 6-11.

Поступила в редколлегию 01.10.2013

Шевченко Валентина Владимировна, к.т.н., доцент, доцент кафедры "Электрические машины" НТУ "ХПИ". В 1977 г. в ХПИ защитила диплом инженера-физика. В 1981 г. защитила диссертацию в Ленинградском политехническом институте по специальности электрические машины и аппараты. Область научных интересов электроэнергетика, оптимизация параметров и технических характеристик турбогенераторов, нетрадиционная энергетика, сверхпроводимость.

Матвеенко Павел Иванович, студент электромашиностроительного факультета, группы ЭМС-10Б НТУ "ХПИ". Участник Всеукраинского конкурса 2013 г. студенческих научных работ по специальности "Электротехника и электромеханика".

Область интересов – конструкции, новые технологии изготовления и режимы работы турбогенераторов в объединенных энергосистемах.

УДК 621. 327

О целесообразности перевода турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов / Шевченко В.В., Матвеенко П.И. // Вісник НТУ "ХПИ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПИ", 2013. – № 51 (1024). – С. 76-81. Бібліогр.: 4 назв.

Існує необхідність регулювання напруги в енергосистемах, проведена оцінка впливу реактивної енергії на зміну напруги в мережі. В якості основної системи компенсації реактивної потужності пропонується використовувати турбогенератори, які відпрацювали свій термін, шляхом переведення їх у режим синхронних компенсаторів.

Ключові слова: синхронний турбогенератор, синхронний компенсатор, реактивна потужність.

There is a need to regulate the voltage in the power systems; the influence of reactive power on the change of the voltage was evaluated. Turbogenerators, spent his time, are proposed as the main system for reactive power compensation by shifting their mode of synchronous compensator.

Keywords: synchronous turbogenerator, synchronous compensator, reactive power.

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

БОЛЮХ В.Ф., ОМАР БЕНАЙССА, ОЛЕКСЕНКО С.В.

Методика выбора параметров индукционно-динамического двигателя с ферромагнитным сердечником..... 3

ГАЛАЙКО Л.П.

Анализ переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе в режиме постоянства мощности..... 16

ЗАБЛОДСКИЙ Н.Н., ПЛЮГИН В.Е., СКРЫЛЬ В.В.

Проблемы моделирования и проектирования двухмодульного ЭМПЭ с массивным ротором..... 20

КИРИЧЕНКО О.С.

Підвищення енергоефективності роботи електронасосних агрегатів 28

КУЗЬМИН В.В., ШЕВЧЕНКО В.В., ШПАТЕНКО В.С.

Особенности силовых взаимодействий в активной зоне однофазного трансформатора 36

КУЛИНЧЕНКО Г.В., БАГУТА В.А., КОРОБОВ А.Г.

Оценка характеристик мехатронного модуля на базе шагового двигателя..... 43

КУЩ І.А., НЕКРАСОВ А.В., ДЗЮБАН В.С., АРТАМОНОВ В.В.

Визначення параметрів двигуна постійного струму з пошкодженим осердям якоря в складі електроприводу. 54

МИНКО А.Н., ШЕВЧЕНКО В.В.

Анализ взаимосвязи тепловых и аэродинамических показателей охлаждающей среды с показателями массы и габаритов неактивной части конструкции турбогенератора. 59

ПЛЮГИН В.Е.

Численное моделирование электромагнитного поля асинхронного двигателя с внешним массивным ротором 66

ШЕВЧЕНКО В.В., МАТВЕЕНКО П.И.

О целесообразности перевода турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов 76

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

КОНОНОВ Б.Т., МУШАРОВ А.О.

Дослідження стійкості перехідних процесів в електричних колах при ферезонансі..... 82

ТИХОВОД С.М.

Использование полиномов Чебышева для расчета переходных процессов в электрических цепях 91

СИЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ПОЛЯ

ГНАТОВ А.В., ШИНДЕРУК С.А., ПЕТРЕНКО Д.П.

Универсальный инструмент бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки – симметричная индукционная индукторная система106

ПРИСТРОЇ ТА МЕТОДИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

СВЕТЛИЧНЫЙ В.А., ХОРОШАЙЛО Ю.Е., ОРЛОВ А.Е.

Анализ модели апериодического экранного вихретокового преобразователя для контроля тонких ферромагнитных пленок117

Вимоги до оформлення статей 126

Наукове видання

**ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ХПІ"**

Збірник наукових праць

Серія

**Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів.
Теорія і практика**

№ 51 (1024) 2013

Відповідальний редактор д.т.н., проф. *Б.В. Клименко*
Технічний редактор: *Н.В. Себякіна*
Відповідальний за випуск к.т.н. *І.Б. Обухова*

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ:

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21. НТУ "ХПІ"
Кафедра "Електричні апарати". Тел. (057) 707-69-76
E-mail: varshamova_i@rambler.ru

Обл.-вид. № 37-13

Підп. до друку 06.11.2013 р. Формат 60×84 1/16. Папір офісний. Riso-друк.
Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 7. Наклад 300 прим., 1-й з-д 1-80.
Зам. № 100. Ціна договірна.

Видавець і виконавець
Видавничий центр НТУ "ХПІ",
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3657 від 24.12.2009 р.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗИУМ

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ
Теорія і практика

SIEMA'2013

ПРОГРАМА

Харків – 2013

Шановний колега!

Запрошуємо прийняти участь у роботі
Міжнародного симпозиуму

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ Теорія і практика (SIEMA'2013)

Симпозиум відбудеться 23 – 25 жовтня 2013 г.
в Національному технічному університеті "ХПІ"

Організатор симпозиуму:
Національний технічний університет "ХПІ"

КАЛЕНДАР СИМПОЗИУМУ

23 жовтня 2013 р

9:30 – 13:00	Заїзд і розміщення учасників
13:00 – 14:00	Обід
14:00 – 16:00	Експерсія на міську високовольтну (110 кВ) підстанцію
16:00 – 19:00	Нарада завідувачів кафедр

24 жовтня 2013 р.

9:30 – 10:30	Реєстрація учасників
10:30 – 11:00	Відкриття симпозиуму
11:00 – 13:00	Пленарне засідання
13:00 – 14:00	Обід
14:00 – 18:00	Засідання секцій
18:00 – 22:00	Банкет для учасників та почесних гостей

25 жовтня 2013 р.

10:00 - 13:00	Засідання секцій
13:00 - 14:00	Обід
14:00 - 16:00	Пленарне засідання
16:00	Закриття симпозиуму

РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗИУМУ: українська, російська

Адреса організаційного комітету симпозиуму:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ",
Електротехнічний корпус, кафедра "Електричні апарати"
Телефони: (057) 707 62 81, 707 69 76
Сайт: www.kpi.kharkiv.edu/siema
E-mail: varshamova_i@rambler.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету
ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович,
д.т.н., професор, ректор НТУ "ХПІ"

Заступники голови:

МАРЧЕНКО Андрій Петрович,
д.т.н., професор, проректор НТУ "ХПІ"

КРАВЕЦЬ Валерій Олексійович,
професор, проректор НТУ "ХПІ"

ДАНЬКО Володимир Григорович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПІ"

КЛИМЕНКО Борис Володимирович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Електричні апарати" НТУ "ХПІ"

РОЗОВ Володимир Юрійович
чл.-кор. НАН України, директор Науково-технічного центру "Магнетизм
технічних об'єктів" НАН України (Харків)

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

БАРАНОВ Михайло Іванович
д.т.н., с.н.с., НДПКІ "Молнія" (Харків)

БАТИГІН Юрій Вікторович
д.т.н., професор, зав. каф. "Фізика" ХНАДУ (Харків)

БОЛЮХ Володимир Федорович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ВОІНОВ Володимир Володимирович
к.т.н., декан ЕМБ факультету НТУ "ХПІ" (Харків)

ГУРИН Анатолій Григорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електроізоляційна і кабельна техніка"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ЗАБЛОДСЬКИЙ Микола Миколайович
д.т.н., професор, проректор ДонДТУ (Алчевськ)

ЗАГІРНЯК Михаїло Васильович
д.т.н., професор, ректор КНУ (Кременчук)

КРАВЧЕНКО Володимир Іванович
д.т.н., професор, директор НДПКІ "Молнія" (Харків)

МІЛИХ Володимир Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" НТУ "ХПІ" (Харків)

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ОЛЄЙНИКОВ Олександр Михайлович
д.т.н., професор, СевНТУ (Севастополь)

ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричний транспорт та тепловозобудування"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ПЕТРУШІН Віктор Сергійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" ОНПУ (Одеса)

РУДАКОВ Валерій Васильович
д.т.н., професор, зав. каф. "Інженерна електрофізика" НТУ "ХПІ" (Харків)

СОСКОВ Анатолій Георгійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Теоретична і загальна електротехніка" ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова (Харків)

ТКАЧУК Василь Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини і апарати"
НУ "Львівська політехніка" (Львів)

ШИНКАРЕНКО Василь Федорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електромеханіка" НТУУ "КПІ" (Київ)

Координатор симпозиуму – Клименко Борис Володимирович

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ СИМПОЗИУМУ

- Проблеми теорії і практики електричних машин і апаратів
- Техніка сильних електричних і магнітних полів
- Електроізоляційна і кабельна техніка
- Електричні станції, мережі і системи
- Теоретична електротехніка
- Семінар компанії "Легранд Україна" для представників проектних установ
- Зміст освіти за напрямом підготовки "Електротехніка і Електромеханіка"

середа 23 жовтня 2013 г., 14:00 – 16:00 середа

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Екскурсія на міську високовольтну (110 кВ) підстанцію.

середа 23 жовтня 2013 г., 16:00 – 19:00 середа

НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР

1. **Осічев О.В.** (НТУ "ХПІ", Харків) Про зміни традиційних форм навчального процесу під впливом інформаційних технологій.
2. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПІ", Харків) Про стандарти ІЕС щодо умовних позначень.

Дискусія

четвер 24 жовтня 2013 г., 10:30 – 13:00 четвер

ВІДКРИТТЯ СИМПОЗИУМУ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Керівник: **ДАНЬКО Володимир Григорович**, д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПІ"

1. **Марченко А.П.** д.т.н., професор, проректор Національного технічного університету "ХПІ". Вступне слово.
2. **Золотарьов В.М., Антоненко Ю.А.** (ПАТ "Завод "Південкабель", Харків) Заводу "Південкабель" – 70 років.
3. **Сызько И.А.** (Легранд Украина, Киев) Компания Legrand – европейский лидер в низковольтном электроаппаратостроении.
4. **Бовда А.М., Бовда В.А.** (ННЦ ХФТИ Украина, Полкус-Н, Харьков) Современные высококоэрцитивные постоянные магниты. Перспективы совершенствования.
5. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Мультифизические модели вакуумных выключателей средних напряжений с поляризованными бистабильными актуаторами.
6. **Гречко О.М., Главчева Ю.М., Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Науково-практичний журнал "Електротехніка і електромеханіка" в світовому наукометричному просторі.
7. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Презентація другого видання навчального посібника "Електричні апарати".
8. **Юхимчук В.Д.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Презентація підручника "Технологія виробництва електричних машин".

п'ятниця 25 жовтня 2013 г., 10:00 – 13:00 п'ятниця

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. **Мілих В.І.**
Секретар - доц. **Юр'єва О.Ю.**

1. **Заблодский Н.Н., Плюгин В.Е., Скрыль В.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Проблемы моделирования и проектирования двухмодульного ЭМПЭ с массивным ротором.
2. **Лущик В.Д.** (ДонДТУ, Алчевськ) Методика створення двополюсних обмоток із збільшеною кількістю паралельних віток.
3. **Аббасян Мохсен Алиакбарович** (КНУБА, Киев; Иран) Моделирование распределения магнитной индукции коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов.
4. **Сьомка О.О., Прус В.В.** (КрНТУ ім. М.Остроградського, Кременчук) Урахування впливу температури та вібрації у моделях надійності електричних машин із суттєвим напрацюванням на відмову.
5. **Шуруб Ю.В.** (ІЕД НАНУ, Київ) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
6. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Переходные процессы в вентильно-индукторном двигателе в режиме постоянства мощности.
7. **Донченко Р.М.** (КрНТУ ім. М.Остроградського, Кременчук) Порівняльний аналіз магнітних систем гібридних лінійних крокових двигунів.
8. **Минко А.Н., Шевченко В.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ взаимосвязи тепловых и аэродинамических показателей охлаждающей среды с показателями массы и габаритов неактивной части конструкции турбогенератора.
9. **Кулинченко Г.В., Багута В.А., Свиначенко Д.С.** (СГУ, Сумы) Оценка характеристик мехатронного модуля на базе шагового двигателя.
10. **Цодик И.А., Чернышев Е.А.** (ДонГТУ, Алчевск) Выбор рациональной формы воздушного зазора двухроторного синхронного генератора с постоянными магнитами.
11. **Лущик В.Д., Полезін С.Ю.** (ДонДТУ, Алчевськ) Реверс 3-фазных асинхронных двигунів з 6-фазними обмотками.
12. **Мілих В.І., Полякова Н.В., Сидоренко К.О.** (НТУ "ХПІ", Харків) Автоматизоване створення графічних моделей турбогенераторів для розрахунків магнітних полів в середовищі програми FEMM.

Дискусія

1. **Levin M.I., Пентегов И.В., Рымар С.В., Lavreniuk A.V.** (*Mirus International Inc., Ontario, Canada, ІЗС ім. Е.О. Патона НАН України, Київ*) Анализ конструкций шихтованных магнитопроводов силовых трехфазных трансформаторов.
2. **Michael G. Pantelyat** (*NTU "KhPI", Kharkov*) Multiphysical numerical analysis of electromagnetic devices: state-of-the-art and generalization.
3. **Авдеева Е.А.** (*НУК ім. адм. Макарова, Николаев*) Сравнительный анализ планарной и пространственной аксиальной трёхфазных электромагнитных систем с параллельными образующими поверхностями стержней и обмоточных окон (потери активной мощности).
4. **Акимов Л.В., Литвиненко Д.Г.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Оптимизация двухкратноинтегрирующей системы векторного управления асинхронным электроприводом с двухмассовой механической частью и нелинейной нагрузкой.
5. **Аргун Щ.В.** (*ХНАДУ, Харьков*) Особенности в работе систем источника мощности – генератора многократных токовых импульсов.
6. **Афанасов А.М.** (*ДНУЖТ ім. Лазаряна, Днепропетровск*) Расхождение тепловых факторов обмоток якорей тяговых электрических машин при испытании на нагрев методом взаимной нагрузки.
7. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Влияние магнитной проницаемости и удельного сопротивления магнитопровода бистабильных поляризованных актуаторов на время их трогания.
8. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Динамика нечеткого срабатывания бистабильного электромагнитного актуатора на базе высококоэрцитивных постоянных магнитов.
9. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Сравнительный анализ параметров составного индуктора для магнитно-импульсной обработки материалов.
10. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Теоретический анализ возможности разгона макрообъекта электромагнитным полем.
11. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 10: Открытие и изучение сверхпроводимости материалов.
12. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 11: Классическая механика.
13. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 12: Классическая электродинамика.
14. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 13: Нанотехнологии.
15. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 14: Изобретение двигателей.
16. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 15: Изобретение транспорта.
17. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Усовершенствование микродипольной модели шаровой молнии и электродинамическое развитие теории этого явления.
133. **Цодик И.А., Худобин К.В.** (*ДонГТУ, Алчевск*) Исследование асинхронного привода с квазичастотным управлением.
134. **Чабан В.И., Чабан О.В.** (*НУ "Львівська політехніка", Львів*) Математична модель асинхронної машини з несиметрією статора й ротора.
135. **Чабан В.И., Чабан О.В.** (*НУ "Львівська політехніка", Львів*) Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при фазному короткому замиканні.
136. **Чепелюк А.А.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Анализ функциональных особенностей защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети модульными автоматическими выключателями с расцепителями минимального и максимального напряжения.
137. **Чернявская М.В., Карпалюк И.Т., Глебова М.Л.** (*ХНАГХ, Харьков*) Анализ высших временных гармоник токов вентиляльных двигателей постоянного тока.
138. **Шайда В. П., Петренко А.Н.** (*НТУ "ХПИ", ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова, Харьков*) Разработка математической модели температурного поля ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя на основе дифференциальных уравнений теплопроводности.
139. **Шайда В.П., Вержановская М.Р.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Моделирование геометрии главного полюса ДПТ предназначенного для привода вспомогательных агрегатов тепловоза.
140. **Шведчикова И.А.** (*ВНУ ім. В. Даля, Луганск*) Расчет магнитного поля подъемного электромагнита методом конформных преобразований.
141. **Шевченко В.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Определение критериев оценки состояния турбогенераторов для установления необходимости их замены или реабилитации.
142. **Шевченко В.В., Кошевой О.П.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением.
143. **Шевченко В.В., Кулиш Я.Р.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Анализ возможности использования разных типов генераторов для ветроэнергетических установок с учетом диапазона мощности.
144. **Шевченко В.В., Матвеевко П.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) О целесообразности перевода турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов.
145. **Шевченко В.В., Милых В.И., Потоцкий Д.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Технико-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики.
146. **Шевченко В.В., Павленко Т.П.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Особенности выбора электродвигателей для технологических объектов энергоблоков АЭС.
147. **Шидловская Н.А., Захарченко С.Н.** (*ІЗД НАН України, Київ*) Сравнительный анализ использования алгебраических и гиперболических полиномов при исследовании переходных процессов в выходных цепях разрядно-импульсных систем.
148. **Шилкова Л.В., Потоцкий Д.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Применение аморфных лент в сердечниках ленточных трансформаторов.
149. **Шклярский Я.Э., Скамьин А.Н.** (*НМСУ "Горный", Санкт-Петербурга*) Проблемы высших гармоник в сетях промышленных предприятий.
150. **Шумилов Ю.Н.** (*ГП "НИИ ВН", Славянск*) Особенности выбора наибольшего рабочего напряжения ограничителей перенапряжений для защиты изоляции электрооборудования в сетях 6-35 кВ.
151. **Шуруб Ю.В.** (*Ін-т електродинаміки НАН України, Київ*) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
152. **Щебенюк Л.А.** (*НТУ "ХПИ", Харків*) Перевантажувальна спроможність силових кабелів в реальних системах електроспоживання.

Відповідальний за випуск д-р. техн. наук, проф. Клименко Б.В.

Підп. до друку 18.10.2013 р. Формат 60×84/16. Папір офісний.
Цифровий друк. Гарнітура Arial. Обл.-вид. арк. – 1,25. Наклад 100 прим.
Зам. №15407

Друкарня «Мадрид». 61024, м. Харків, вул. Ольминського, 11
тел.: 756-53-25
